

Análisis preliminar de la extracción de resorcinol a partir de *Pithecellobium dulce*

M. A. Pantoja Castro¹, A. R. Ramón Hernández¹, E. Del Ángel Meraz^{1*}, A. E. Cruz Pérez, Ma. G. Rivera Ruedas

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, 86690, Cunduacán, Tabasco

*angelmeraz@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las técnicas de extracción han sido los principales métodos para desarrollar una gran variedad de estudios en especies naturales. En el presente estudio se llevó a cabo el uso de la técnica de extracción convencional (maceración) para extraer los compuestos activos presentes en la corteza del *Pithecellobium dulce* (Roxb.), se desarrolló una metodología para determinar las condiciones óptimas de extracción del 1,3-dihidroxibenceno utilizando acetona y etanol como solventes de extracción. Así como diferentes tamaños de partícula e intervalos de temperatura. Los extractos obtenidos se caracterizaron por espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) y UV-Vis, los principales cromóforos identificados fueron grupos hidroxilos, alifáticos, aromáticos y carbonilos. A través de las técnicas espectroscópicas se determinó que el mejor solvente de extracción fue el etanol utilizando tamaños de partícula de 0.420 y 0.250 mm de diámetro respectivamente.

Palabras clave: *Pithecellobium dulce* (Roxb), 1,3-dihidroxibenceno, maceración.

Abstract

Extraction techniques have been the main methods to develop a myriad of studies on natural species. In the present study, a conventional extraction techniques (maceration) has been used to extract the active compounds present in the sweet *Pithecellobium dulce* (Roxb.). A methodology was developed to determine the optimal extraction conditions of the 1, 3-dihydroxybenzene using acetone and ethanol as extraction solvent. As well as different particle sizes and temperature ranges. The obtained extracts were characterized by infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR) and UV-Vis, the main chromophores identified were hydroxyl, aliphatic, aromatic and carbonyl groups. At the spectroscopic techniques it was determined that the best extraction solvent was ethanol using particle sizes of (0.420 and 0.250) mm of diameter.

Key words: *Pithecellobium dulce* (Roxb.), 1, 3-dihydroxybenzene, maceration.

Introducción

Las plantas son de gran importancia en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética debido a que sintetizan compuestos biológicamente activos que son conocidos por sus múltiples beneficios y aplicaciones en la fabricación de una gran variedad de productos naturales y sintéticos. Dentro de la familia de las Mimosoideas se encuentra el Guamúchil (*Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth) que es un árbol espinoso, perennifolio nativo de México que es capaz de alcanzar tamaños de 20m de altura y 80cm de diámetro. Su tallo es ligeramente torcido y el color de su corteza es gris verdoso con manchas blanquecinas [Monroy y Colín, 2003].

Esta especie se distribuye en zonas de climas cálidos, en la vertiente del golfo se encuentra Michoacán, Morelos, Chiapas, Querétaro, Baja California y Sonora y puede prosperar en una amplia variedad de suelos: arcillosos, ácidos y hasta suelos con agua salobre [Monroy y Colín, 2003].

Muchos estudios informan que el Guamúchil contiene compuestos activos y de gran valor comercial que son benéficos en la salud del ser humano ya que tienen propiedades que actúan como astringente en la disentería, febrífugo, antidiabético, anticonvulsivo, antiulceroso así como efectos fungistáticos y antisépticos [Katekhay y Kale, 2013].

Por otra parte, en la corteza y hojas se han identificado algunos fitoquímicos tales como β -sitosterol, triterpenoides, taninos, lupeonona, lupeol, flavonoides y fenoles con altos rendimientos antioxidantes [Bautista y col., 2003].

El resorcinol (1,3- dihidroxibenceno) es un compuestos fenólico que tiene una importante aplicación en la industria farmacéutica, cosmética, tintes, y textil. Industrialmente es utilizado como intermediario para la elaboración de resinas termoestables, tintes para el cabello así como la elaboración de cremas para el acné y enfermedades de la piel [Peillard y col., 2015; Li y col., 2019].

Asimismo, se han realizado estudios que han evaluado sus efectos antioxidantes en células renales (HEK293T) y células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC), encontrando que el resorcinol reduce los niveles de *reactive oxygen species* (ROS), el cual es el principal causante de la inflamación vascular y enfermedades crónicas degenerativas [Basketter y col., 2007]. La principal vía de síntesis de este compuesto es la fusión alcalina del ácido *m*-bencenodisulfónico tal como se indica en la Figura 1.

Figura 1. Síntesis alcalina del resorcinol

La principal desventaja de la síntesis alcalina es la utilización del ácido sulfúrico, largos tiempos de reacción y temperaturas elevadas lo que conlleva a la formación de sustancias tóxicas y corrosivas que contaminan el medio ambiente.

Los aspectos económicos y ecológicos han sido la principal causa de experimentar nuevos mecanismos de obtención del resorcinol por lo que en el presente estudio se propone un mecanismo de extracción convencional para extraer esta sustancia contenida en la corteza del Guamúchil, utilizando como solvente de extracción etanol y acetona a diferentes intervalos de temperatura. El objetivo de este trabajo es encontrar las condiciones óptimas de extracción del resorcinol y analizar los extractos obtenidos por espectroscopía FTIR y UV-Vis.

Metodología

Materiales

La corteza de Guamúchil utilizada en este estudio se recolectó en el estado de Michoacán los solventes utilizados fueron acetona y etanol (99.5 % de pureza) grado reactivo analítico marca Sigma Aldrich.

Preparación de la muestra

La corteza del *Pithecellobium dulce* fue lavada a con agua de llave para eliminar las impurezas presentes en la corteza, después fue secada bajo luz solar durante 6 horas, posteriormente se sometió a una estufa modelo H-41 Riossa a 60°C por 4 horas. Finalmente se trituró en un molino eléctrico y se tamizó en un set de tamices de la serie ASTM hasta obtener partículas de 2, 0.420 y 0.250 mm de diámetro respectivamente. Los polvos se mantuvieron en frascos herméticos para su posterior análisis.

Extracción del resorcinol

Se prepararon varias muestras usando como solvente de extracción etanol y acetona, para cada una de ellas se utilizó una relación másica de 1:10 corteza:solvente usando un vaso de precipitado tapado para realizar la maceración y evitar la evaporación del solvente.

Después fueron colocados dentro de un cristizador con aceite para mantener una temperatura constante de 50°C. Los vasos de precipitados con las muestras se agitaron a una velocidad de 20rpm por 3 días.

Para las muestras de acetona se utilizó la misma relación másica usada anteriormente con el etanol empleando un intervalo de temperatura de 30-45 °C para cada una de las extracciones. El tipo solvente, tamaño de partícula y condiciones de operación varió para cada uno de los experimentos dando lugar a las muestras identificadas como ET1AY, ET1BY, ET1CY, AT1AY, AT1BY y AT1CY, en donde las dos primeras letras E y A están asociadas al etanol y acetona, seguidas por la temperatura (T) y después la identificación de AY a CY correspondiente a los tres tamaños de partícula empleados.

Análisis de espectroscopía FTIR

Las muestras de *Pithecellobium dulce* se caracterizaron mediante espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). Se impregnaron 10µL de muestra en una pastilla de bromuro de potasio (KBr) (Sigma Aldrich grado FTIR). Posteriormente se analizaron en un espectrómetro FT-IR Shimadzu Mod. IRAffinity¹ en el rango de 500-4000 cm⁻¹.

Análisis de espectroscopía UV-Vis

Las extractos se caracterizaron en un espectrofotómetro UV-Vis Agilent 8453 (G1103A) en una región de 250-1100nm, a una resolución de 1.6nm. Para ello se utilizaron cubetas rectangulares de cuarzo de 10nm.

Resultados y discusión

A partir de las caracterización realizadas por FTIR se encontraron los principales grupos funcionales identificados en los espectros de la corteza del *Pithecellobium dulce* (Tabla 1).

Tabla 1. Señales identificadas en los espectros FTIR de la corteza del *Pithecellobium dulce*

Grupos funcionales	Señales observadas (cm ⁻¹)	
	Etanol	Acetona
Tensión OH	3376	3394-3405
Estiramiento simétrico C-H	2957-2870	2926-2936
Estiramiento Ar-C=C	1929	-
Tensión C=O	1600-1620	1611
Estiramiento C=C	-	1466
Flexión OH	1377-1399	1362
Flexión C-OH	1289	1296
Flexión Ar-C-H	-	1290
Estiramiento C-O	1091	-1129
Estiramiento C-H	891	-

Por otra parte, en las Figura 2 a 4 se muestran los espectros de FTIR de la corteza de *Pithecellobium dulce* analizadas en un rango de 4000-500 cm⁻¹, las bandas que aparecen en la región de 3376 cm⁻¹ se atribuyen al enlace O-H mientras que las bandas comprendidas en la región 2975-2901 cm⁻¹ pertenecen a las vibraciones asimétricas y simétricas de los enlaces CH₂ y C-H₃ que indican la presencia de hidrocarburos alifáticos. Para dos muestras en etanol empleando 0.420 y 0.250 mm respectivamente de diámetro de partícula de corteza, se encontraron en ambas muestras una adsorción más ancha e intensa en la región de 3376 cm⁻¹ lo cual indica la presencia del resorcinol, al igual que las bandas correspondientes a los enlaces CH₂ y C-H₃ indicaron una mayor intensidad en cada uno de los picos los cuales indican que la molécula de resorcinol posiblemente esté ligada a grupos alifáticos.

Los extractos de etanol indicaron bandas de adsorción en la región de 1929 cm⁻¹ que corresponden a los enlaces C=C de los grupos aromáticos y en la región de 1377 cm⁻¹ se presentaron adsorciones específicas de los compuestos fenólicos tal como se aprecia en la Figura 2 [Hiasa y col., 2013].

Por otra parte, a partir de estos análisis, se pudo apreciar que las muestras de acetona, indicaron señales de grupos hidroxilos y aromáticos menos intensas que los extractos de etanol sin la presencia de grupos alifáticos, lo que demuestra que este solvente de extracción no es adecuado para extraer la molécula de resorcinol. Así mismo, contrastando los espectros de las Figuras 3 y 4, se logra observar que la temperatura de extracción degrada la molécula de resorcinol obteniéndose señales menos fuertes comparadas con el resto de las muestras.

Figura 2. Espectros FTIR de los extractos de etanol a 50°C

Figura 3. Espectros FTIR de los extractos de acetona a 30°C

Figura 4. Espectros FTIR de los extractos de acetona a 45°C

Análisis de espectrometría UV-Vis

Los análisis de espectrometría UV-Vis de las Figuras 5, 6 y 7 mostraron absorciones de 350 y 600 nm en los extractos de etanol y acetona. Estos resultados se deben a la presencia del alto grado de pigmentos (ácido carminico) contenido en la corteza del guamúchil [Hiasa y col., 2013].

Figura 5. Espectros UV de los extractos de acetona a 30° C

Figura 6. Espectros UV de los extractos de acetona a 45° C

Figura 7. Espectros UV de los extractos de etanol a 50° C

Trabajo a futuro

Para completar el trabajo y confirmar la presencia del resorcinol, los extractos se caracterizaran por cromatografía de gases.

Conclusiones

Los resultados experimentales de este estudio determinaron que las mejores condiciones de extracción del resorcinol fueron a 50°C empleando como solvente de extracción etanol y partículas con diámetros inferiores a 0.5 mm de diámetro de la corteza de *Pithecellobium dulce*.

Los análisis de FTIR indicaron una ligera variación de acuerdo a las adsorciones características del resorcinol puro debido a presencia de otros compuestos sin mostrar evidencias de contaminantes o compuestos indeseados.

Referencias

1. Monroy, R. and Colin, H. (2003). El guamúchil *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth, un ejemplo de uso múltiple. *Madera y Bosques*, **10(1)** 35–53.
2. Katekhaye, S. D. and Kale, M. S. (2013). Antioxidant and free radical scavenging activity of *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth wood bark and leaves. *Free Radicals and Antioxidants*, **2(3)** 47–57.
3. Bautista-Baños, S., García-Domínguez, E., Barrera-Necha, L. L., Reyes-Chilpa, R. and Wilson, C. L. (2003). Seasonal evaluation of the postharvest fungicidal activity of powders and extracts of huamuchil (*Pithecellobium dulce*): Action against *Botrytis cinerea*, *Penicillium digitatum* and *Rhizopus stolonifer* of strawberry fruit. *Postharvest Biol. Tech.*, **29(1)** 81–92.
4. Peillard R.; Chottier, C.; Coulomb, B. and Boudenne, J. (2015). Simple and ultrasensitive microplate method for spectro fluorimetric determination of trace resorcinol. *Microchemical Journal*, **122**, 5–9.
5. Li, P.; Wu, Y., Zhou, Y. and Zuo, Y. (2019). Preparation and characterization of resorcinol-dialdehyde starch-formaldehyde copolycondensation resin adhesive. *Int. J. Biol. Macromol.*, **127**, 12–17.
6. Basketter, D. A.; Sanders, D. and Jowsey, I. R. (2007). The skin sensitization potential of resorcinol: Experience with the local lymph node assay. *Contact Dermatitis*, **56(4)** 196–200.
7. Hiasa, M., Kurokawa, M., Ohta, K., Esumi, T., Akita, H., Niki, K. and Kuzuhara, T. (2013). Identification and purification of resorcinol, an antioxidant specific to Awa-ban (pickled and anaerobically fermented) tea. *Food Res. Int.*, **54(1)** 72–80.